

УДК 378(519)

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

АУБАКИРОВА РАУАНА НАИМАНОВНА

Магистрант кафедры востоковедения, факультета международных отношений ЕНУ им. Л. Н. Гумилева

Научный руководитель - **АЗМУХАНОВА АЙМАН МАХСОТОВНА**, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
Астана, Казахстан

Аннотация: В статье рассматривается трансформация высшего образования Республики Корея в XXI веке, включая переход от национально ориентированной модели к глобальной системе. Главный фокус делается на историческом анализе эволюции корейского высшего образования, начиная с конца XIX века и заканчивая современным этапом интернационализации и цифровизации. Выявляются ключевые особенности модели высшего образования, сформировавшейся под влиянием исторических традиций, колониального опыта и послевоенного роста. В статье рассматриваются главные причины трансформации высшего образования, включая усиление глобальной конкуренции, последствия экономических и социальных проблем XIX века. Результаты исследования помогают выявить перспективы дальнейшего развития модели высшего образования и ее трансформационный потенциал.

Ключевые слова: Республика Корея, высшее образование, интернационализация, глобализация, образовательные реформы.

Введение: В современном мире, в условиях стремительного формирования глобального образовательного пространства и перехода к экономике знаний, изучение опыта Республики Корея в реформировании высшего образования приобретает особую значимость. В XXI веке РК (Республика Корея), совершившая феноменальный экономический рывок, столкнулась с необходимостью пересмотра своей образовательной модели. Сегодня корейские университеты все в большей степени ориентируются не только на удовлетворение внутренних потребностей страны, но и на активное участие в глобальном рынке образовательных услуг. Процессы интернационализации, цифровизации и стремление к достижению международных стандартов качества (World Class Universities) делают южнокорейский кейс уникальной моделью того, как национальная система адаптируется к условиям жесткой глобальной конкуренции.

Но трансформация системы высшего образования Республики Корея сопряжена с рядом серьезных вызовов. Традиционная модель, ориентированная на жесткую иерархию и интенсивную подготовку к экзаменам, вступает в противоречие с современными требованиями к гибкости и креативности специалистов. Перед страной стоит сложная задача: интегрироваться в глобальные тренды и повысить международный престиж своих вузов, сохранив при этом национальную культурную идентичность и социальную стабильность. Кроме того, необходимость улучшения качества подготовки кадров требует решения проблем демографического кризиса и перенасыщенности рынка труда выпускниками определенных специальностей. В этой связи в данной работе ставится цель - комплексный анализ процесса трансформации системы высшего образования Республики Корея в XXI веке, направленного на переход от закрытой национальной модели к открытой глобальной образовательной системе.

Методология и методы исследования.

В процессе исследования были использованы общенаучные и специальные методы научного познания. Базовым методом выступил исторический анализ, направленный на

изучение эволюции и трансформации системы высшего образования Республики Корея в долгосрочной динамике. Применение данного метода позволило выявить ключевые этапы формирования национальной модели высшего образования и определить институциональные изменения, произошедшие в ходе реформ.

Сравнительный метод применялся для сопоставления характеристик системы высшего образования в дореформенный период 1990-х годов и на современном этапе развития. Сравнение проводилось по параметрам институциональной организации, роли государства, масштабов охвата высшим образованием и степени интеграции в глобальное образовательное пространство.

Метод общего анализа использовался для систематизации статистических данных, государственных программ и результатов предыдущих исследований, что позволило сформулировать выводы о достижениях, проблемах и перспективах дальнейшего развития системы высшего образования Республики Корея в XXI веке.

В рамках финального аналитического этапа исследования применялся элемент стратегического анализа (SWOT-анализ), использованный для структурирования сильных и слабых сторон современной модели высшего образования Республики Корея, а также для выявления внешних возможностей и рисков её дальнейшей трансформации в условиях глобализации.

Результаты исследования.

Особенности национальной модели высшего образования Кореи. Система высшего образования в Южной Корее начала формирование в конце XIX века, когда проходил процесс модернизации государства в период правления поздней династии Чосон. Из-за внутренних кризисов и внешнего давления государство нуждалось в реформах в сфере образования для сохранения государственной самостоятельности. Первые реформы в области образования были преимущественно ориентированы на подготовку чиновников для государственной службы. Реформы Кабо, принятые в корейском государстве Чосон с 27 июля 1894 по август 1895 года, ознаменовали конец экзаменов на государственную службу, то есть отход от конфуцианской экзаменационной системе (과거 - Gwageo). Это стало ключевым поворотным моментом, который разрушил классическую конфуцианскую модель и открыл путь к светской, современной образовательной системы. Образование перестало быть привилегией аристократического класса (양반 - Yangban) и стало доступным для широких слоев населения [1]. Была создана полноценная система образования, в этот период появились первые учебные заведения, основанные на западных образцах. Они были ориентированы на подготовку кадров для государственной службы, медицины, инженерии и педагогики, и именно они стали институциональной основой будущей системы высшего образования.

Значительное влияние на развитие образования в Корее были оказаны западными миссионерами. В 1890-х годах корейское правительство начала сотрудничать с договорными державами, в последствии которых были открыты иностранные школы. Хотя этот процесс был вскоре ограничен властями, но заложил фундамент для дальнейшего развития образования в XX веке.

Во время японского колониализма (1910-1945) образование стало важным инструментом подготовки специалистов, необходимых для обслуживания колониальной системы управления. Был проведен строгий контроль над образовательными учреждениями. Создание высших учебных заведений регулировались японскими властями, а обучение шло преимущественно на японском языке. Корейская история, язык, культура сознательно маргинализировались.

После освобождения Кореи в августе 1945 года полуостров был поделен двумя ведущими державами- Советским Союзом на севере, и Соединенными Штатами на юге. Система образования являлась одной из важных американский идей по созданию мирного, демократического и антикоммунистического государства. Система образования реконструировалась уже по американской модели [2]. Был расширен доступ корейцев к

высшему образованию, японский язык постепенно вытеснялся из образовательного процесса. Одни из важнейших реформ в сфере образования стало создание новых университетов. В 1946 году в результате объединения нескольких учебных заведений был основан Сеульский Национальный университет (Seoul National University, SNU). Таким образом, период американской оккупации стал переходом от колониальной модели высшего образования к национальной системе.

Последовавшая в 1950-1953 годах Корейская война подорвала экономику страны и замедлила развитие образования. Система высшего образования находилась в глубоком кризисе. Разрушенная инфраструктура, нехватка кадров - все это осложняло функционирование учебных заведений. И, именно, после этой войны восстановление образования стало одной из главных задач государства для национального возрождения и социально-экономической стабилизации. С 1960 года высшее образование Республики Корея была тесно связана с процессами ускоренной индустриализации и экономического роста. Акцент государственной стратегией развития был сделан на подготовку кадров для науки, технологий и промышленности. Инженерным, техническим и естественнонаучным специальностям уделялось особое внимание, что доказывает потребность в то время развивающейся экономики. Впечатляющий прогресс Южной Кореи в модернизации и экономическом росте после Корейской войны объясняется готовностью государства вкладывать огромные ресурсы в образование.

1980-е годы стали важным этапом в развитии системы высшего образования Республики Корея. Страна уже достигла успехов в индустриализации и экономическом росте, что подтолкнуло к дальнейшему расширению образовательной системы. Началось формирование квалифицированных специалистов нового типа. Увеличилось число студентов и университетов, при этом сохраняя высокий уровень конкуренции в престижные вузы. Правительство Республики Кореи регулировало прием абитуриентов, сохраняя влияние на содержание образовательных программ. Не только государство, но и крупные корпорации начали инвестировать в технические университеты, что привело к формированию научно-исследовательской базы и подготовке специалистов экономики. Но тем не менее, образование велось преимущественно на корейском языке, а международное сотрудничество в данной сфере была ограничена.

Ключевые направления трансформации в XXI веке. Основной период трансформации приходится на начало 1990-х годов по 2010 годы. До 1990-го года в Южной Корее существовала национальная модель. С 1987 года после несколько десятилетий авторитарного правления, Южная Корея перешла к демократии. Один из лозунгов начала 1990-х был *세계화* (глобализация), которая вскоре воплотилась в жизнь после вступления Республики Корея Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1996 год. Членство в данной организации значила включение государства в сообщество развитых стран, что тоже впоследствии повлияло на образование. По рекомендации ОЭСР повышалась автономия университетов, расширялась международная мобильность. В дальнейшем это стимулировало развитие научно-исследовательской деятельности университетов, международного сотрудничества, а позже и конкурентоспособность высших учреждений в мировом рейтинге.

Тенденции к либерализации системы высшего образования приобрели особенно серьезный масштаб после начала реформы 31 мая 1995 года. Эти изменения носили характер социально-экономических трансформаций и будущему превращению образования конкурентоспособный рынок образовательных услуг на высоком уровне.

Как уже говорилось ранее образование в Корее до 1990 годов было более авторитарным и контролируемым государством. В таких условиях можно достичь успешных результатов лишь в ограниченных сферах, так как высшее образования в рыночных условиях требует творческой свободы для студентов и самостоятельного менеджмента для самих университетов. Так создается конкурентная среда и каждый ВУЗ может сам выбирать

стратегию работы с потребителями образовательных услуг, что делает систему более гибкой и адаптируемой.

Следуя этой идеи было провозглашено что система образования внедряет модель «Edutoria» (Education + Utopia). Тем самым превращая закрытую до этого систему в открытый рынок образовательных услуг, где университет это поставщик сервиса, а студент - потребитель со всеми вытекающими свободами и обязанностями [3].

Если акцентировать внимание на конкретные меры, то можно выделить упрощенную форму лицензирования университетов. Вместо сложной процедуры одобрения была введена система соответствия минимальным критериям. Наличие земли, здания, квалифицированных кадров, финансового фонда заметно упростило процедуру вхождения в систему образования для частного сектора. Помимо этого университетам дали свободу самостоятельно определять количество обучающихся студентов, что позволило сделать расширение институтов финансово более выгодным. Но надо отметить, что для столичных ВУЗов на тот момент эта либерализация не была предусмотрена. Все-таки это могло быть связано с политикой ограничения роста жителей Сеула и акцентирования внимания на региональном развитии.

По итогам, сегодня 30 лет спустя мы можем наблюдать как положительные последствия этих изменений, так и отрицательные (рисунок 1) [4]. К преимуществам можно отнести тот факт, что большее количество выпускников школа стали получать необходимую квалификацию. При этом реформы способствовали открытию большому числу технических университетов, что позволило закрывать потребность квалифицированной рабочей силой, необходимой для высокотехнологичного рывка конца 90-х и начала 2000-х [5].

Рисунок 1. Общее количество студентов (все уровни: бакалавриат + магистратура + PhD) в период с 1990 по 2019 года.

Источник: Lee J.-K. Higher Education Expansion and Policy in Korea, 1980-2019 // International Journal of Educational Research and Development. - 2023. - URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1771087> (дата обращения: 18.12.2025).

По этому графику видно, что самый рост общего количества студентов пришелся на период 1990- 2005 года. Особенно после реформы 5.31. Заметный пик пришелся на 2010 год, а после началось снижение, которое может быть связано с тем, что произошло насыщение системы высшего образования и общего демографического спада. Если говорить об

увеличение количества университетов, то в 1990 году их было 131, а уже в 2000 161. Сейчас это число достигает чуть более 200. Тем самым подтверждая развитие системы ВУЗов.

Но при всех положительных изменениях, негативные последствия вылились в то, что произошла инфляция дипломов, высшее образование в общей статистике потеряло качество, а многие университеты больше гнались за коммерческой прибылью, чем соответствию академическим стандартам.

Но все же здесь надо отметить, что специфика высшего образования в РК имеет свою характерную особенность. Так в Южной Корее много частных высоко конкурентных университетов. Некоторые университеты Сеула могут занимать лидирующие рейтинги в области качества образования и научных исследований на мировом уровне [6]. Таким образом, если говорить про элитарность ВУЗов, то их наибольшее количество именно среди частных заведений. Тем самым это демонстрирует нам то, что общество привыкло массово доверять частному образованию конкуренции высоких дипломов и также что реформы образования при всех негативных моментах имеют долгосрочную эффективность.

Таким образом национально ориентированная модель высшего образования Республики Корея стала фундаментом для последующей трансформации страны.

Дальнейшая трансформация страны связана с изменением в экономике, демографической структуре и глобальном образовательном пространстве. Одной из главных причин пересмотра национальной модели стал азиатский финансовый кризис 1997-1998 годов, указавший на уязвимость экономической системы и необходимость новой модели страны, основанная на знаниях и инновациях. Азиатский финансовый кризис показал ограниченность подготовки кадров. Если до этого образование ориентировалось на подготовку будущих профессионалов преимущественно для индустриальной экономики, то теперь государство искало новые источники роста в условиях экономического спада. В результате этого начался пересмотр роли университетов, которые теперь рассматривались не только как образовательные, но и как инновационные центры.

Усиление глобальной конкуренции в сфере высшего образования стало существенным фактором трансформации. Университеты начали включаться в международные рейтинги, увеличилась их конкурентоспособность уже на глобальном уровне.

Еще одной причиной стал демографический спад. Уменьшение число студентов стало угрозой устойчивости университетов, а особенно региональных. С 1995 года каждые 10 лет число рождений уменьшалось на почти 200000 [7]. Это потребовало поиск новых стратегий развития. Началось активное привлечение иностранных студентов и расширение международного сотрудничества. Рост числа иностранных студентов дал возможность не только компенсировать сокращение внутреннего контингента абитуриентов, но и способствовал повышению международного статуса университетов. После этого привлечение иностранных студентов стало важным инструментом культурной дипломатии и политикой “мягкой силы” Республики Корея. Привлечение зарубежных студентов сказалось и на внедрении английского языка, особенно в программах экономики, инженерии, международных отношений. Рост англоязычных программ обучения стал еще одним фактором повышения конкурентоспособности университетов в международных рейтингах.

Другим шагом к интернализации стало развитие международных обменов и академической мобильности. Университеты начали активное сотрудничество с зарубежными образовательными и научными учреждениями, началась реализация двойных дипломов и стажировок.

В начала 2000-х годов Южная Корея начала развитие высококлассных кадров через ряд ключевых реформ. Один из масштабных проектов был “Brain Korea 21” (БК 2021). Это государственная программа была направлена на создание университетов мирового уровня и соответствующих специалистов. Проект проходил через две фазы: первая фаза (1999-2005) - было выделено около 1,4 млрд долларов США для поддержки магистрантов и докторантов. Вторая фаза (2006-2012) инвестиции увеличены до 2,1 млрд долларов для

поддержки региональных вузов и междисциплинарных исследований. Программа способствовало укреплению роли университетов не только как образовательных учреждений, но и как исследовательские центры. Результатом чего учебные заведения смогли конкурировать с мировыми лидерами [8].

Еще одной реформой стал проект «Новый университет для региональных инноваций» (NURI, 2004). Было выделено государством 1,24 млрд долларов для поддержки вузов за пределами Сеула. Данная программа была государственной стратегией по преодолению дисбаланса между региональными и столичными вузами [9]. В 2002 году проведена реформа системы поступления. Если до этого поступление в университеты было возможно преимущественно чрез экзамен Суннын (수능 или 대학수학능력시험), то в контексте 2000-х годов этот экзамен перетерпел значительные изменения. Впервые попытка отхода от строгого экзамена было сделано реформой министра образования Ли Хэ Чхана в 2002 году. Были введены квоты для талантливых абитуриентов, но в итоге привело к путанице, так как университеты продолжали требовать высокие баллы и показатели. Но с 2005 года ученики получили право выбирать конкретные дисциплины. Именно эта реформа позволила превратить Суннын из “общего теста” в “тест по выбору”, что дало возможность ученикам глубже специализироваться в своих сильных областях.

Во время доктрины Сегехва (세계화, Segyehwa) стратегии, провозглашенной президентом страны Ким Ен Самом в 1994-1995 годах, Суннын рассматривался, как самый лучший способ отбора студентов, но в 2000-х годах появился и обратный эффект. Из-за большой конкуренции начался взрыв хагвонов (학원)- частных академий [10].

Родители начали тратить огромные средства на репетиторов, чтобы их ребенок попал в топ лучших учеников. Это привело к усилению социального неравенства поскольку доступ к внеучебным подготовкам был напрямую зависим от экономического положения семьи. Возросло и психологическое давление на учащихся, что превратило данный экзамен в один из наиболее стрессовых социальных институтов в Южной Корее. Эта проблема стала одной из причин пересмотра системы отбора в высшие учебные заведения страны. Хотя Суннын продолжает существовать и сейчас, но основной фокус экзамена смещен на дифференциацию вопросов повышенной сложности. Это отражает широкий процесс трансформации системы высшего образования от жесткой национальной модели к адаптивной системе, ориентированной на глобальные стандарты.

Достижения, проблемы и перспективы дальнейшего развития. В результате реформ и модернизационных процессов система высшего образования Республики Корея к 2025 году достигла значительных результатов и заняла лидирующие позиции в мировых рейтингах. Корея имеет самый высокий уровень высшего образования среди молодежи в возрасте 25-34 лет в странах ОЭСР, составляя 71% при среднем показателе ОЭСР 48%. Всего 1% молодежи не имеют законченного среднего образования, что в статистике является самым низким показателем среди развитых стран [11].

Благодаря своим реформам один из самых заметных достижений является международная привлекательность корейских университетов (рисунок 2) [12]. Активная государственная поддержка интернализации, увеличение англоязычных и международных программ способствовало увеличению числа иностранных студентов. Республика Корея стала ведущим образовательным центром Восточной Азии, что свидетельствует об успешной модели интеграции национальной системы высшего образования в мировое пространство. Все это повлияло на имидж страны. Развитие международной дипломатии, укрепление международных связей развивает культурное влияние страны. Можно смело утверждать, что высшее образование стало эффективным инструментом “мягкой силы”.

Рисунок 2. Иностранные студенты в системе высшего образования Республики Корея 2020-2024 гг.

Источник: National Institute for International Education(NIIED). URL: <http://studyinkorea.go.kr/tr/why/koreaStatistics.do>

На этом графике показано количество иностранных студентов, обучающихся в Южной Корее. График демонстрирует рост числа зарубежных студентов с 2020 по 2024 год. В 2020 году количество студентов составляло 153 695, а в 2024 году оно увеличилось до 208 962. Эта статистика косвенно подтверждает, что модель высшего образования успешна, а «мягкая сила» в данной сфере оказывается эффективной.

Хоть и Республика Корея в сфере интернализации и глобализации достигла высокого уровня, есть несколько проблем, с которой сталкивается страна в сфере образования в XXI веке. Самая острая из них- демографический кризис. Из-за низкой рождаемости в стране с каждым годом количество учащихся сокращается. По данным официальной статистики Южной Кореи коэффициент рождаемости составил 0,75 это 238300 детей, что является на 3,6% больше, чем в предыдущем году [13]. Несмотря на то что виден прирост численности, но отмечается также, что это произошло впервые за 9 лет, а сам прирост не изменил проблему с демографией кардинально, потому что вышеуказанный коэффициент считается низким для развития страны

Это сказывается на региональных университетах, из-за нехватки студентов, университеты за пределами Сеула оказываются на грани банкротства и угрозе закрытия. Для компенсации нехватки мест университеты привлекают зарубежных студентов, число которых с каждым годом все увеличивается.

Второй немаловажной проблемой является конкуренция между университетами. Система образования иерархична, то есть статус выпускника играет огромную роль. Подготовка к экзамену Суннын приводит к высокому уровню стресса, выпускники чувствуют психологическое давление, а желание попасть в одни из ведущих университеты страны приводят к хронической перегрузке учащихся. Вузы, расположенные в Сеуле по сравнению с региональными университетами обладают более развитой инфраструктурой, доступом к финансированию и международным партнерством.

Еще одним недостатком в системе является дисбаланс на рынке труда. Хоть и уровень образованности населения высок, не все выпускники могут найти работу по специальности из-за кризиса занятости.

По данным органов официальной статистики Республики Корея, в октябре 2025 года численность лиц, находящихся в состоянии длительной безработицы (по национальному определению - поиск работы свыше шести месяцев), достигла максимального значения с

октября 2021 года и составила 128 тыс. человек. Данная категория сформировала 18,1% от общего числа безработных, которое в указанный период оценивалось в 658 тыс. человек.

Рост показателя длительной безработицы во многом связан с увеличением числа молодых выпускников высших учебных заведений, испытывающих трудности с трудоустройством. В возрастной группе 20-30 лет численность лиц с высшим образованием, находящихся в состоянии длительной безработицы, достигла 35 тыс. человек, что близко к рекордному уровню, зафиксированному в сентябре 2024 года (36 тыс. человек) [14].

Таким образом, можно сказать, что несмотря на успехи в сфере образования Республики Корея, трансформация высшего образования сопровождается и новыми вызовами.

Одной из ключевых перспектив является онлайн образование. Мировой рост цифровой экономики порождает спрос на онлайн обучение. Такой способ обучения способствует интернализации, привлекая иностранных студентов без необходимости пребывания в стране. Процесс глобализации также приводит к развитию международного сотрудничества в этой области, предлагая развитие транснационального образования. Это направление включает в себя двойные дипломы, зарубежные кампусы корейских университетов и совместные образовательные программы.

Особо важной перспективой будущих реформ является пересмотр финансирования университетов. Ключевую роль которых играют региональные высшие учебные заведения.

Для более систематизированного объяснения и оценки ключевых внутренних и внешних факторов, влияющие на развитие образовательной системы, а также оценки перспектив на будущее прилагается SWOT-анализ. Данный метод ориентирован на анализ долгосрочного стратегического планирования, что демонстрирует ценности подведенных выводов.

Сильные стороны (Strengths)	Высокий уровень образования в ведущих университетах (SNU, Yonsei, Korea University - «SKY»). Поддержка в стипендиальных программах. Высокий рейтинг.
Слабые стороны (Weaknesses)	Зависимость от экзаменов и рейтингов при поступлении. Неравномерное качество образования между столичными и региональными университетами. Конкуренция среди студентов, которая приводит к высокому уровню стресса.
Возможности (Opportunities)	Рост интереса зарубежных студентов к корейскому образованию через стипендиальные программы. Развитие онлайн-обучения. Укрепление и усиление международного сотрудничества.
Угрозы (Threats)	Снижение числа поступающих из-за демографического кризиса. Усиление конкуренции с зарубежными университетами. Талантливые студенты уезжают за рубеж, что приводит к «утечке мозгов». Давление рынка труда.

Таким образом современная модель высшего образования РК обладает рядом существенных преимуществ: высокими стандартами в обучении, поддержкой государства в образовательных программах, конкурентоспособности на мировом уровне, престижные университеты. Но в то же время обратной стороной системы является зависимость от рейтингов, нездоровая конкуренция среди студентов, высокий уровень стресса. Поэтому говоря о будущих перспективах можно выделить несколько ключевых направлений с положительными и отрицательными эффектами. Снижение поступающих граждан Республики Корея из-за демографического кризиса побуждает увеличению мест для иностранных студентов, так как это является необходимостью с точки зрения финансирования самих университетов. Поэтому факт популярности корейского образования за рубежом не

только заслуга мягкой силы, но также являются необходимостью на конкурентном рынке образовательных услуг.

Укрепление и усиление международного сотрудничества с одной стороны открывает новые возможности в науке и передовых технологиях, но с другой стороны грозит утечкой мозгов. Уже сейчас наблюдаются тенденции выезда из страны ИИ специалистов преимущественно в США. Вместе с этим продолжается давление на рынок труда и высокая конкуренция среди выпускников ищущих работу. Все это дает предпосылки к логике будущих реформ, которые должны будут с одной стороны сберечь преимущества национальной модели, сохранить качество образования, решить ключевые стратегически важные проблемы государства и вместе с этим защитить от негативных эффектов глобализации.

Выводы.

Дореформенная система высшего образования Республики Корея может быть охарактеризована как национально-ориентированная государственно-регулируемая модель, сформированная в условиях индустриального развития и приоритетов внутреннего рынка труда. Для данной модели были характерны жёсткая государственная регламентация, ограниченная автономия университетов, ориентация на количественное расширение доступа к высшему образованию и слабая степень интеграции в глобальное образовательное пространство.

Современная система высшего образования Республики Корея может быть охарактеризована как глобально-интегрированная конкурентная модель, сочетающая активную государственную регуляцию с рыночными механизмами развития. Данная модель ориентирована на массовый охват высшим образованием, интернационализацию образовательных программ, повышение позиций национальных университетов в глобальных рейтингах и тесную связь высшего образования с потребностями экономики знаний. При этом усиление конкуренции между университетами, высокая доля частного сектора и экспорт образовательных услуг выступают ключевыми структурными характеристиками модели. Таким образом, трансформация системы высшего образования Республики Корея в XXI веке представляет собой переход от национально-ориентированной государственно-регулируемой модели к глобально-интегрированной конкурентной модели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Диттрих К., Нойхаус Д. Korea's 'education fever' from the late nineteenth to the early twenty-first century // *History of Education*. - 2023. - Vol. 52, № 4. - P. 539-552. - DOI: 10.1080/0046760X.2022.2098391.
2. Очирова Д.Б. Система высшего образования в республике Корея: история и современное состояние // *Вестник БГУ. Образование. Личность. Общество*. 2015. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-vysshego-obrazovaniya-v-respublike-koreya-istoriya-i-sovremennoe-sostoyanie> (дата обращения: 18.12.2025).
3. Ли Дж.-К. Основная реформа системы высшего образования в Корее / J.-К. Lee // *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. - 2000. -Т. 2, № 2. - С. 61-76. - Режим доступа: <https://www.redalyc.org/pdf/155/15502204.pdf>.
4. Lee J.-K. Higher Education Expansion and Policy in Korea, 1980-2019 // *International Journal of Educational Research and Development*. - 2023. - URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1771087> (дата обращения: 18.12.2025).
5. Ли Дж.-К. Основная реформа системы высшего образования в Корее / J.-К. Lee // *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. - 2000. - Т. 2, № 2. - С. 61-76. - Режим доступа: <https://www.redalyc.org/pdf/155/15502204.pdf>.
6. Usher A. Korean Higher Education // *HigherEdStrategy.com*. - 23 May 2024. - URL: <https://higherstrategy.com/korean-higher-education/>
7. Usher A. Korean Higher Education [Электронный ресурс] / 23.05.2024. - Режим доступа: <https://higherstrategy.com/korean-higher-education/> (дата обращения: 18.12.2025).
8. Seong S., Popper S. W., Goldman Ch. A., Evans D. K., et al. Brain Korea 21 Phase II: A New Evaluation Model: Summary [Электронный ресурс] / S. Seong, S. W. Popper, Ch. A. Goldman, D. K. Evans, Clif-ford A. Grammich. - Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008. - Режим доступа: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG711.sum.pdf (дата обращения: 18.12.2025).
9. Lee S.-H., Kim H. An Evaluation of NURI (New University for Regional Innovation): Focusing on Changes in Graduate Employment [Электронный ресурс] / S.-H. Lee, H. Kim. - *KDI Journal of Economic Policy*. Vol. 30, No. 2, Dec. 2008, pp. 157-183. - Режим доступа: <https://kdijep.org/v.30/2/157/An+Evaluation+of+NURI+New+University+for+Regional+Innovation+Focusing+on+Changes+in+Graduate+Employment> (дата обращения: 18.12.2025). - DOI: 10.23895/kdijep.2008.30.2.157.
10. Маленкова Л.А. Качественное образование - главная инвестиция в будущее Республики Корея // *Корееведение в России: направление и развитие*. 2022. Т. 3. № 4. С. 81-87.
11. OECD Education GPS Country Profile: Korea [Электронный ресурс] - OECD. - Режим доступа: <https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=KOR&treshold=10&topic=EO> (дата обращения: 18.12.2025). - Дата обновления/публикации: [без явной даты на сайте]. - Education GPS, The world of education at your fingertips.
12. National Institute for International Education (NIIED). Korea statistics // *Study in Korea*. - URL: <http://studyinkorea.go.kr/tr/why/koreaStatistics.do> (19.12.2025).
13. В Корее впервые за 9 лет выросла рождаемость [Электронный ресурс] - Korea.net: Общество. - Режим доступа: <https://russian.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=267269> (дата обращения: 19.12.2025). - Дата публикации: 27.02.2025.
14. Yoon Min-sik. Long-term unemployment hits 4-year high // *The Korea Herald*. - 16 Nov. 2025. - URL: <https://www.koreaherald.com/article/10616872> (дата обращения: 18.12.2025).